

ҒЎЗАНИ ҲОСИЛ ТУГИШИНИ ИЛМИЙ АСОСДА БОШҚАРИШ

¹Ибрагимов О.О., ²Ибрагимов О.Б.

¹Фарғона политехника институти, к.х.ф.д., профессор

²ПСУЕАИТИ мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11203652>

Юртбошимиз Ш.М.Мирзиёев селекционер олимлар олдига эртапишар, дунё бозори талабларига жавоб берадиган, ҳар бир вилоятнинг тупроқ-иқлим ва экстремал шароитларига мос келадиган ғўза навларини яратиш ва уни амалиётга жорий этишни асосий вазифаларидан бири сифатида белгилаб бердилар.

Эндиликда мамлакатимизнинг асосий майдонларида ана шундай бебаҳо хусусиятларга эга бўлган ғўза навлари парваришланмоқда. Зеро, Англиянинг “Коммен Оутлук” журналы томонидан “Ўзбекистон пахта етиштириш технологиясининг икки йўналишида, яъни кўсак қуртини кенг қамровли биологик назорат қилиш ва эртапишар навлар селекцияси бўйича дунёда пешқадам” деб баҳолангани, селекционер олим Абхат Батолов томонидан яратилган “Бухоро-6” ғўза навининг Ливерпуль халқаро бозорида эталон сифатида қабул қилингани бежиз эмас.

Шу ўринда яна бир жиҳатга эътибор қаратиш лозим, Ўзбекистон ғўза селекцияси учун зарур бўлган генлар фонди бўйича энг бой мамлакат ҳисобланади. Яъни, ҳозирги кунда республикамизнинг илмий тадқиқот институтларида 14 мингдан ортиқ генлар коллекцияси мавжуд. Бу кўрсаткич АҚШ да 10 минг, Исроилда 3,7 минг донани ташкил этишини инобатга олинса, юртимизда ғўза генофондининг назарий ва амалий асоси яратилганлигини, демакки, пахтачилик фанининг имкониятлари нақадар кенг эканлигини англаш қийин эмас.

Амалиётга янгиликнинг жорий этилиши назариядан бошланади. Юқорида такидлаганимиздек, янги-янги навларнинг яратилиши, ғўзага ишлов беришда иноватцион технологияларни ва илғор тажрибаларни ишлаб чиқаришга жорий этилиши илм-фан ютуқлари туфайлидир.

- Республикамизда пахта ҳосилдорлиги йилдан йилга ортиб бормоқда, ҳосилдорлик гектар ҳисобига 30-35 центнерни ташкил қилмоқда. Айрим фермер хўжаликлари қийналмасдан 1 гектар ердан ўртача 40-45 центнерга етказиб ҳосил етиштирмоқдалар. Бироқ пахта хомашёсига бўлган талаб ва эҳтиёж тўхтовсиз ортиб борётган ҳозирги вақтда бу кўрсаткичлар халқ эҳтиёжини қондира олмайди.

- Гидропоника шароитида, лаборатория ва тажриба участкаларида олиб борилаётган илмий изланишларда, ўрта толали ғўза навларини ҳар тупи 250 – 300 грамм пахта бермоқда, демак ҳар гектар майдонда 100 минг туп ғўза кўчати сақланадиган бўлса ҳосилдорлик гектаридан 250-300 центнерни ташкил этган бўлар эди.

- Бинобарин ғўзадаги мавжуд имконият жуда катта бўлиб, фақат ундан тўғри фойдаланишни йўлга қўйиш зарурлигини тақозо этади.

- Ҳозирги вақтда экилаётган ғўза навларида юзлаб ҳосил тугунчалари шаклланади, аммо турли сабабларга кўра унинг 80-85 фоиз қисми табиий ҳолда тўкилиб, атига 15-20% гинаси қолади. Бироқ жуда кўп ҳолларда ўзининг ички ирсий имкониятини намоён қилган, 70-80 хатто 100 тадан ортиқ кўрақлари сақланиб қолган ғўза тупларини ўқ ариқ бўйларида йўл четларида тасодифан учратиб қоламиз. Афсуски ғўзада асосан мева тугунчалари ва шона гуллар тўкилиб кетади. Бундай йўқотишларнинг сабаблари хилма – хил, шунинг учун унинг олдини олиш борасида ҳам кўпдан-кўп тавсиялар ишлаб

чиқилганлигига қарамасдан ғўзанинг ҳосил элементларининг тўқилиш жараёнини тўхтатиш муаммо бўлиб қолмоқда.

1- Rasm. Ғўзани гуллаш ва ҳосил туғиш тизими

Иккинчи конус жами олти мевадан иборат бўлиб, бу конусда 1-2-3-шоҳларнинг иккинчи мевалари, 4-5-6-шоҳларнинг биринчи меваларидан иборат иккинчи, ички конусни ташкил қилади.

Учинчи конусдаги мевалар сони 9 та бўлиб, учинчи ярусдаги шоҳларни биринчи 3 та меваси, иккинчи ярусдаги шоҳларнинг 3 та иккинчи мевалари ҳамда 3 та биринчи ярусдаги шоҳларнинг учинчи меваларидан иборат ички учинчи конусни ташкил қилади.

Шуни таъкидлаб ўтиш лозимки, ғўзанинг бош поясига ҳамда илдиз қисмига яқин жойлашган ички конусдаги меваларнинг вегетация даври охиригача сақланиб, лўппи пахта бўлиб очилиши кузатилади.

Бугунги кунда ғўза ва бошқа экинларнинг ҳосилдорлигини кўтаришга ҳамда тупрокни соғломлаштиришга қаратилган агротехнологияларини такомиллаштириш, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, органик ўғитлардан кўпроқ фойдаланиш, экинларни алмашлаб экиш тизимлари бўйича жаҳонда нуфузли илмий марказлар, лабораториялар ва олий таълим муассасалари, Россия Федерацияси кишлоқ хўжалик департаменти [Россия], Chinese Academy of Agricultural sciences [Хитой], Америка қўшма штатлари [АҚШ, USDA] кишлоқ хўжалик департаменти, Indian Central Institute for Cotton Research [Ҳиндистон], Cotton Reserch Institute in Malton [Покистон], Australian Cotton Research

<p>Ѓўза тупини умумий кўриниши</p>		
<p>Ѓўза тупига тўлик шакл Берилган илдиз</p>		

- Institute [Австралия], University of Cordoba [Испания] ва Cotton Research and Application Center [Туркия] ва пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институтида (Ўзбекистон) озиқ-овқат хавфсизлигини бартараф қилиш учун жуда катта илмий тадқиқот ишларини олиб бормоқдалар. Юқорида номлари келтирилган илмий марказлар ва олий таълим муассасаларининг олимлари томонидан ишлаб чиқилган илмий ишланмаларини салохиятларини бирлаштирилса, уларни мувофиқлаштириб ғўза ва бошқа экинларни хосилдорлик даражаларини ва уни сифатини кўтаришга қаратилса ғўзанинг янги ички имкониятларини яна ҳам очиб беришга ишончли замин яратилган бўлар эди.

- Изох ўрнида Хитой мамлакатини Уйғур автаном вилоятининг Шинжон тажриба хўжалиги 123 ц.га, Исроил мамлакатининг пахтакорлари 75-80 ц.га мамлакатимизда айрим фермер хўжаликлари 55-60 ц.га дан дала шароитида амалиётда пахта хосилини етиштириш мумкинлигини исботламоқдалар. Демак ғўзадан гектаридан ўртача 60 центнерга етказиб хосил олиш мумкин экан.

REFERENCES

1. Ибрагимов Б.О., Домуладжанов И.Х. Формирование листовой поверхности хлопчатника в зависимости от сроков сева и его сортовых особенностей. Мелиорация как драйвер модернизации АПК в условиях изменения климата: Материалы Междунар. науч.-практика. интернет-конф. 13-20 июля 2020 г. / Новочерк. ин.-ме-лиор. ин-т Донского ГАУ. - Новочеркасск: Лик, 2020. –с. 34-36. ISBN 978-5-907158-89-4.

2. Ибрагимов Б.О., Ибрагимов О.О. Влияние сроков сева и сортовых особенностей на рост и развитие хлопчатника. Мелиорация как драйвер модернизации АПК в условиях изменения климата: Материалы Междунар. науч.-практика. интернет-конф. 13-20 июля 2020 г. / Новочерк. ин.-мелиор. ин-т Донского ГАУ. - Новочер-касск: Лик, 2020. –с. 37-40. ISBN 978-5-907158-89-4.
3. Ибрагимов О.О., Домуладжанов И.Х.. Дехқон, фермер, хўжаликларининг истиқболдаги вазифалари. Научно-технический журнал ФерПИ, 2020, том №24, спец.вып., №1, Часть 1, с.61-67.
4. Ibragimov O.O., Domuladjanov I.X. Let's talk about agriculture of Uzbekistan. Proceedings of the International Con-ference “Process Management and Scientific Developments” (Birmingham, United Kingdom, September 2, 2020) – с.187-195.
5. Ибрагимов О.О., Назаров М.Н. “Регулирование структуры куста и урожайность хлопчатника” Ташкент-“Мехнат” -1987
6. Назаров М.Н., Мирзажонов Қ.М., Ибрагимов О.О. Исаев С.Х. “Дехқончиликнинг тежамкор технологиялари” “Фанлар академияси асосий кутубхонаси” Тошкент ш. Зиёлилар кўчаси, 13-уй.179-бет.
7. Муротова Л.Н., Ибрагимов О.О. Ибрагимов Б.О. “Ўзани хосил тугушини бошқариш омиллари.” “Dono Nashriyoti” МЧЖ. 2021й.273-бет.